

ИСЛОМ ТАРИХИ ВОҚЕАЛАРИНИНГ НАЗМИЙ ТАЛҚИНИ (XVII АСР МИСОЛИДА)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6386811>

Лола Азимова

*Ўзбекистон халқаро ислом академияси
таянч докторанти*

Аннотация: *Мақолада XVII асрларга оид ислом тарихи воқеаларини назмий мисралар орқали бадиий ифодалаган Сўфи Оллоёр, Бобораҳим Машраб ижоди ҳамда шу даврда юзага келган тарихий мавзудаги асарлар, уларда тарихий воқеа ва шахсларнинг лирик образ руҳий дунёсидаги бадиий тасвири, ижодкор ёндашуви, илгари сурган бош ғояси мисоллар асосида таҳлилга тортилган.*

Калит сўзлар: *наср, назм, ижод, образ, қаҳрамон, тарих, воқеа, ғоя, ислом, дин, асар, тарғибот, жанр, халқ, фожиа.*

Маълумки, Мовароуннаҳр ҳудудида ёйилган ислом дини муайян даражада маданий-маърифий тарбия ролини ўтаган ва халқнинг бадиий тафаккури, маънавий ҳаётига таъсир этган. Бу ҳол юртимизда ўзига хос ислом ғояларини бадиий ифодалаган диний-бадиий асарлар яратилишига ва халқ орасидан чиққан истеъдодли ижодкорлар томонидан турли жанрлардаги асарлар ёзилишига олиб келган. Бу жиҳат, халқ эҳтиёжи, маънавий тафаккур маҳсули ўлароқ юзага келди, дейиш мумкин. Асосан илм масканларида “XVII асрларнинг турли йилларида Бухоро, Хева ва Самарқанд мадрасаларида “Шамойил ун-наби”, “Меърож ун-нубуват”, “Шарҳи виқоя” каби диний асарлар кўчирилиб” [1:8-9], ўқитилган бўлса, ислом тарихини бадиий ифодалаган асарлар эса, “шу даврларда юзага келган турли сиёсий курашлардан чарчаган меҳнаткаш халқнинг” [1:10] маънавий эҳтиёжи сифатида майдонга келган. Шу жиҳатдан, ўзбек адабиётида, асосан ислом тарихини бадиий ифодалаган асарлар XVIII-XIX асрларда кенг миқёсда ёзилган бўлса-да, аммо XVII асрда яратилган насрий ва назмий асарлар ҳам ислом ғояларидан айро эмаслигини кўрсатади. Хусусан, Мутрибийнинг “Тазкират уш шуаро”, Муҳаммад бадеъ Малехо Самарқандийнинг “Музокир ул-асҳоб”, Муҳаммад Юсуф Баёнийнинг “Шажараи Хоразмшоҳ” каби асарларида ўз даврининг тарихий воқеалари ёки шоиру ижодкорлари ҳақида маълумотлар бериш баробарида, анъанавий ҳамд, наът билан бошланиб, сўнгра ислом тарихидаги воқеаларга ҳам ишора қилиб ўтиш ёки ибрат сифатида келтириш ҳолатлари кузатилади. Жумладан, Муҳаммад Юсуф Баёний “Шажараи Хоразмшоҳ” асарида чаҳорёрлар ҳамда ислом тарихидаги воқелик

Хайбар таърифини қисқача келтириб ўтган. Хусусан:

*...Баён айлайин зўри андозасин,
Олиб ўтди Хайбарни дарвозасин.
Баёний чу ул эрди шери Худо,
Дегил сўз узотмай онга жон фидо[2:11].*

Айниқса, ислом тарихи воқеаларини назмий мисрларда лирик қаҳрамон руҳиятига ҳамоҳанг тарзда бадий ифодалаш ҳолати, кўпроқ Сўфи Оллоёр (1644-1724) ва Бобораҳим Машраб (1640-1711) ижодида кўзга ташланади. Ижодкорлар ислом тарихидаги воқеалардан бири бўлган имом Ҳусайн тарихи билан боғлиқ Карбало фожиасини ёдга олиш, шунингдек, Муҳаммад (с.а.в), саҳобалар, Абу Суфён, Холид ибн Валид, Ҳажжож ибн Юсуф каби тарихий шахслар фаолиятини келтириш, ислом тарғиботи йўлидаги ҳаракатларини бадий ифодалаш ҳамда диний ғояларни ўзида мужассамлаштирган идеал образ сифатида тасвирлаш орқали ўз қарашларини баён этиб ўтганлар.

Сўфи Оллоёр “Саботул-ожизин” асарида Пайғамбаримиз (с.а.в.), саҳобаи киромлар, меърож воқеаси, фаришталар, иймон, қиёмат ва бошқалар баёнини кенг бадий ифодалайди. Хусусан, “Ҳикояти Ҳажжож”ни келтириб, тарихий шахс Ҳажжож сифатини бадий тасвирлаб ўтган. Тарихий манбаларда, Ҳажжож ибн Юсуф ислом динини ёйишда қаттиққўллик сиёсатини қўллаб, тарғибот олиб борганлиги ва умавийлар даври бошқарувида зулмкор ҳукмдор сифатида ном қолдирганлиги маълум [3]. Сўфи Оллоёр ҳам Ҳажжожнинг шу сифатларига урғу бериб, “мусулмонларнинг Ҳажжож золимнинг жонини олишини дуо қилиб сўраши орқали унинг гуноҳлари кам бўлиши, шунда бошқаларга зулми кам етиши”ни ибратомуз тарзда бадий тасвирлаган. Чунончи:

*Мусулмонға бир кун айди Ҳажжож:
“Дуойи хайр учун бизга қўлунг оч!”.
Дуоға қўл кўтарди ул неку ҳол, Деди:
“Ё раб, бу золим жонини ол!”.
Деди Ҳажжож ўшал марди Худоға:
“Тилинг борди нечук мундоғ дуоға?”
Деди Ҳажжожға ул марди неку сайр:
“Санга ҳам барча мўминларгадур хайр
Гуноҳинг кам бўлур ўлсанг агар тез,
Кетар зулминг аларни бошидин нез”[4:52].*

Шунингдек, муаллиф “Уҳуд тоғида бўлгон муҳобара”ни ҳам келтириб ўтади. Муҳаммад пайғамбарни тишлари тушиши ва етмиш нафар мусулмон шаҳид бўлиши, пайғамбар дуолари туфайли Абу Суфён, Холид ибн Валид ва Уҳуд кофирлари мусулмон бўлиши бадий ифодаланган:

*Уҳуд тоғида Пайғамбар тишини,
Шаҳид этди яна етмиш кишини.
Ажаб кун тушди мўминлар бошиға,
Умар келди Паямбарни қошиға.
Деди йиғлаб: “Аё султони аброр,
Дуо қилғил, қирилсун барча куффор!”
Ва лекин қилмади ул даъвати бад,
Ҳидоятга дуо қилди Муҳаммад...[4:106].*

Бобораҳим Машраб ижодида ҳам ислом тарихидаги қонли воқеалардан бири сифатида из қолдирган имом Ҳусайн фожеаси ҳамда Карбало даштидаги қонли воқелик лирик қаҳрамон руҳий ҳолатига кўчган ҳолдаги тасвирни кўриш мумкин. Ошиқнинг дардли изтироби, ишқдан бағри қонга тўлиши, азобланиши тарихий воқеликка ишора қилиш орқали бадиий ифодаланади. Хусусан, бу Машраб ижодида ўзига хос бадиий ифодасини топган. Яъни,

*Эй ситамгар, келгилу эмди шаҳид этгил мени,
Мавж урсун Карбало даштида бу қоним мени....*

Ошиқ (Машраб) зулм қилувчи маъшуқага ишқ оташи билан “шаҳид” қилишини ва унинг оташин қони Карбало даштида мавж урушини гўё имом Ҳусайннинг дардли фожиасига қиёсламоқда.

Машраб ижодига нисбат берилган “Мабдаи нур” асарида келтирилган ҳикояларда ҳам пайғамбарлар тарихи, саҳобалар, тарихий шахслар ҳаёти ва воқеалари сўфиёна қарашлар асосида бадиий ифодаланган. Хусусан, қуйидаги мисраларда эътиқодда Жаъфари Содикдек бўлиш тилга олинган:

*Ишни мундоғ қилки, марди лойиқи,
Мисли Жаъфар бўл бу йўлда содиқи [5:240].*

Албатта, муаллифлар ўз асарларини ёзишда ислом ғояларидан озиқланганлар ва унинг эзгуликка йўғрилган ғояларидан у ёки бу даражада истифода этганлар.

Юқоридаги таҳлиллардан кўринадики, XVII аср муаллифлари ижодида ислом ғояларининг бадиий ифодаси ўзига хос характер-хусусиятга эгалиги билан диққатни тортади. Бу борада, таъкидланган фикрлардан қуйидаги хулосаларга келиш мумкин:

Биринчидан, ислом ғояларини бадиий ифодалаган асарларнинг жанр хусусиятлари уларнинг ўзбек адабиётида хилма-хил ва мазмун-моҳиятига кўра турлича эканлигини белгилайди. Бу жанр хусусиятига, диний-тарихий шахслар, улар сийрату сурати ва қаҳрамонлиги тасвири билан бирга, тасаввуфий характернинг кучли эканлиги, шайху машойихларнинг маънавий юксалиш, комиллик йўлидаги интилишлари кабилар асос қилиб олинган.

Иккинчидан, асарларда бадиий ифодаланган ислом тарихи, тарихий шахслар фаолияти орқали шу давр адабий муҳити, халқ тафаккур тарзи, бадиий қарашлари

хақида умумий маълумотлар олиш мумкин.

Учинчидан, ўзбек адабиётида мавжуд диний-бадий асарлар халқ маънавий такомил сифатида юқори маънавий-маърифий, тарбиявий аҳамият касб этган ва халқ маънавий мулки сифатида севиб ўқилган ҳамда ахлоқдан сабоқ бериб келган.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Абдуллаев В. Ўзбек адабиёти тарихи. 2- китоб. – Тошкент: Ўқитувчи, 1967.
2. Баёний. Шажараи Хоразмшоҳ. –Тошкент: Ғ.Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат, 1994.
3. Абул Аббос Аҳмад ибн Яҳё ибн Жобир ал-Балозурий. Футуҳ ал-булдон. Хуросоннинг фатҳ этилиши / Сўзбоши, араб тилидан таржима, шарҳлар, изоҳлар ва кўрсаткичлар муаллифи Ш.С.Камолиддин. – Тошкент: Ўзбекистон, 2012.
4. Сўфи Оллоёр. Саботул ожизин //Нашрга тайёрловчи Рашид Зоҳид // ziyouz.com.
5. Бобораҳим Машраб. Мабдаи нур. – Тошкент: Фан. 1994.